

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Doi: 10.5281/zenodo.13624779

Sueli Alves Pereira¹

RESUMO: Tendo em vista que a degradação ambiental é uma preocupação crescente e que a educação desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes e responsáveis, o presente estudo trata sobre a importância da Educação Ambiental na Educação Infantil, a fim de promover uma conscientização ecológica desde os primeiros anos escolares. Para tanto, foi necessário identificar as principais abordagens pedagógicas utilizadas na Educação Ambiental na Educação Infantil, analisar a eficácia dessas abordagens na mudança de comportamento dos alunos e propor estratégias inovadoras para integrar a Educação Ambiental no currículo escolar. Realizou-se, então, uma pesquisa bibliográfica com análise de fontes teóricas e estudos de caso relevantes. Diante disso, verificou-se que a Educação Ambiental tem um impacto significativo na conscientização ecológica das crianças, melhora a percepção delas sobre a sustentabilidade e incentiva práticas ambientais positivas no cotidiano escolar e familiar. Onde foi possível concluir que a integração efetiva da Educação Ambiental no currículo da Educação Infantil é essencial para formar cidadãos comprometidos com a preservação do meio ambiente.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação Infantil. Conscientização Ecológica. Currículo Escolar. Sustentabilidade.

THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ABSTRACT: Bearing in mind that environmental degradation is a growing concern and that education plays a crucial role in the formation of aware and responsible citizens, this study deals with the importance of Environmental Education in Early Childhood Education, in order to promote ecological awareness from the earliest school years. To this end, it was necessary to identify the main pedagogical approaches used in Environmental Education in Early Childhood Education, analyze the effectiveness of these approaches in changing student behavior and propose innovative strategies for integrating Environmental Education into the school curriculum. A bibliographical survey was then carried out, analyzing theoretical sources and relevant case studies. It was found that environmental education has a significant impact on children's ecological awareness, improves their perception of sustainability and encourages positive environmental practices in everyday school and family life. It was possible to conclude that the effective integration of Environmental Education into the Early Childhood Education curriculum is essential in order to train citizens who are committed to preserving the environment.

Keywords: Environmental Education. Early Childhood Education. Ecological Awareness. School Curriculum. Sustainability.

¹ Licenciada em Pedagogia (2011) pelo Centro Universitário Sant'anna – SP – Capital. Atualmente atua como Professora de Educação Infantil na rede municipal de São Paulo. E-mail: sueli123.santos@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como foco principal abordar a importância da Educação Ambiental na Educação Infantil. A conscientização ecológica desde os primeiros anos escolares é essencial para formar cidadãos comprometidos com a preservação do meio ambiente. A Educação Ambiental, quando integrada ao currículo escolar, pode influenciar significativamente a percepção e as práticas das crianças em relação à sustentabilidade e ao cuidado com o meio ambiente.

A degradação ambiental é uma preocupação global crescente, e a educação desempenha um papel crucial na mitigação desses problemas. Introduzir conceitos de sustentabilidade e responsabilidade ambiental na Educação Infantil pode moldar comportamentos e atitudes que perdurarão por toda a vida. Diversas abordagens pedagógicas têm sido utilizadas para transmitir esses conceitos às crianças, incluindo atividades lúdicas, projetos temáticos e a inclusão de conteúdos ambientais nas disciplinas tradicionais.

Sendo assim, a Educação Ambiental na Educação Infantil não apenas informa as crianças sobre questões ambientais, mas também as incentiva a adotar práticas sustentáveis em seu cotidiano. Esta abordagem holística busca envolver alunos, educadores e famílias, promovendo uma cultura de respeito e cuidado com o meio ambiente desde cedo.

Visando abordar a problemática sobre a integração efetiva da Educação Ambiental no currículo da Educação Infantil, esse trabalho justifica-se pela necessidade de formar cidadãos conscientes e responsáveis, capazes de contribuir para a sustentabilidade ambiental. O impacto positivo da Educação Ambiental na formação de atitudes e comportamentos sustentáveis é amplamente reconhecido, e este estudo busca explorar e evidenciar essa relevância.

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é promover a conscientização ecológica desde os primeiros anos escolares. De forma mais específica, buscou-se identificar as principais abordagens pedagógicas utilizadas na Educação Ambiental na Educação Infantil, analisar a eficácia dessas abordagens na mudança de comportamento dos alunos e propor estratégias inovadoras para integrar a Educação Ambiental no currículo escolar.

A metodologia utilizada compreendeu uma pesquisa básica, de abordagem qualitativa e de caráter exploratório, a partir de uma revisão bibliográfica, apresentando uma visão geral sobre a Educação Ambiental na Educação Infantil. Este estudo revisa fontes teóricas e estudos de caso relevantes para fornecer uma base sólida para a argumentação e discussão.

Dessa forma, este trabalho está estruturado em capítulos que detalham a fundamentação teórica, a metodologia adotada, a análise dos resultados obtidos e, por fim, as conclusões e recomendações para a prática educativa.

2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Ambiental (EA) na Educação Infantil envolve uma série de abordagens pedagógicas que visam despertar nas crianças a consciência ecológica e o respeito pelo meio ambiente. Segundo Gomes e Pedroso (2022), a Resolução CNE nº 2 de 2012 das Diretrizes Nacionais para a Educação Ambiental determina que a Educação Ambiental deve se fazer presente na organização curricular das instituições de ensino, seja por meio da transversalidade, do conteúdo dos componentes ou da combinação de ambos.

Conforme a Lei n. 9.795, datada de 27 de abril de 1999, que regulamenta a EA e estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), a EA é compreendida como os processos pelos quais tanto indivíduos quanto coletividades desenvolvem valorização social, saberes, habilidades, ações e competências em prol do meio ambiente. (BRASIL, 1999).

Nesse contexto, a escola brasileira incorporou ao seu currículo os chamados “temas transversais” com o objetivo de promover um tratamento didático que abranja sua complexidade e dinâmica, atribuindo-lhes a mesma importância das áreas convencionais (BRASIL, 1998). Esses temas transversais referem-se a conteúdos de caráter social que devem ser incluídos no currículo do ensino fundamental de maneira transversal, ou seja, não como uma área específica de conhecimento, mas como conteúdos a serem abordados dentro das várias áreas estabelecidas.

Gomes e Pedroso (2022) entendem que a EA deve ser promovida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar em todas as fases, etapas, níveis e modalidades de ensino, evitando sua implementação como uma disciplina específica. Para tanto, Almeida, Porto e Silva (2020) indicam que, apesar das diferentes formas de definição da Educação Ambiental (EA), seu objetivo primordial permanece constante: promover na sociedade a habilidade de preservar e conservar o meio ambiente. Com o intuito de esclarecer o tema explorado nesta pesquisa, serão apresentadas de maneira sucinta algumas definições de EA, seguidas de uma análise sobre sua importância na Educação Infantil (EI).

A Educação Ambiental é abordada com um enfoque de transversalidade, não sendo responsabilidade de uma única disciplina, mas sim tratada de forma inter e multidisciplinar. O objetivo é desenvolver o ser humano através de estratégias que estimulem sua percepção, raciocínio e expressão, permitindo a produção de comparações, análises e sínteses, além da construção de novos conhecimentos a partir de sua própria realidade e vivência.

Nesse sentido, Reigota (2014, p. 13) caracteriza a EA como a investigação das relações entre a humanidade e a natureza, considerando aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, bem como as interações entre os seres humanos. Arnaldo e Santana (2018) abordam a EA sob uma ótica crítica, vendo-a como uma prática social deliberada que fornece condições cognitivas para que os

indivíduos, por meio de ações coletivas, possam superar o atual modelo de sociedade, dominado pelo capitalismo e pela exploração, tanto das pessoas quanto da natureza. Para esses autores, a EA, assim como a educação em geral, pode servir como um meio para a veiculação de ideias e ações sociais, ressaltando conhecimentos e questões que contribuem para práticas voltadas ao meio ambiente e aos desafios socioambientais.

Com isso, Amaro e Bernardes (2018) argumentam que a EA é vital para a diminuição dos impactos ambientais, pois somente através do conhecimento é possível promover mudanças nas atitudes dos indivíduos. Entretanto, para que essas transformações ocorram, é essencial transcender o campo teórico e implementar ações práticas, permitindo assim avanços concretos na preservação ambiental.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (Brasil, 1997), a transversalidade promove uma compreensão ampla dos diferentes objetos de conhecimento, assim como a percepção da implicação do sujeito no processo de produção do conhecimento, superando a dicotomia entre ambos. Nesse sentido, a transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes extraescolares, permitindo a referência a sistemas de significados construídos na realidade dos alunos (BRASIL, 1997).

Dessa forma, Carvalho e Mhule (2016) constatam que a condição de tema transversal e o caráter interdisciplinar conferidos à dimensão da EA contribuíram para sua maior obscuridade na organização curricular e na implementação de projetos eficazes no ensino formal. Contudo, segundo Gomes e Pedroso (2022), embora a transversalidade da EA tenha como objetivo a integração, frequentemente acaba resultando em sua diluição e menor destaque no currículo escolar.

2.1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca que as práticas pedagógicas na Educação Infantil devem assegurar condições para que as crianças desempenhem um papel ativo em ambientes desafiadores, onde possam construir significados sobre si mesmas, os outros, e o mundo social e natural (Brasil, 2017). Este enfoque estabelece um cenário propício para a inclusão de práticas de educação ambiental que promovam a conscientização e a interação das crianças com o meio ambiente desde cedo.

A BNCC (2017) também permite a construção de um currículo diversificado, adaptado às realidades locais, no qual a educação ambiental pode ser integrada de forma intencional pelos educadores. Essa integração não deve ser vista como opcional, mas como um componente

fundamental do Projeto Político-Pedagógico (PPP) das instituições de educação infantil. A educação ambiental deve ser transversal e estar presente no cotidiano das crianças, promovida por educadores que organizem experiências que permitam às crianças conhecerem e compreender as relações com a natureza, a cultura e a produção científica.

Segundo Mizukami (1986), as diferentes concepções de educação refletem-se nas abordagens pedagógicas adotadas pelos educadores. Behrens (2013) aponta que o processo pedagógico pode seguir uma dimensão tradicional ou inovadora. A abordagem tradicional, centrada na reprodução e mecanização do conhecimento, contrasta com a concepção inovadora, que promove a produção do conhecimento e vê o processo de ensino-aprendizagem como emancipatório.

Mueller *et al.* (2015) explicam que as abordagens tradicional, escolanovista e tecnicista pertencem ao paradigma conservador, focando na transmissão fragmentada e disciplinarizada do conhecimento. Esse enfoque descontextualizado limita a capacidade das crianças de entender e interagir criticamente com o mundo ao seu redor. Em contraste, uma prática pedagógica inovadora e contextualizada é necessária para a educação ambiental na infância.

Franco (2015) destaca que a prática pedagógica deve ser intencional, reflexiva e dialógica, contextualizando conteúdos curriculares com valores, criticidade e reflexividade. Essa abordagem fomenta a formação integral das crianças, promovendo pensamento autônomo e crítico, em vez de mera instrução e repetição.

A participação ativa das crianças é essencial para uma prática pedagógica eficaz. Explorar, manusear, questionar, construir e observar são atividades que ampliam o conhecimento das crianças sobre a realidade e sua ação no mundo. Lages (2021) argumenta que a pedagogia da participação coloca a criança no centro do processo educativo, permitindo que ela direcione suas necessidades e aprenda de maneira coletiva através da interação com o meio.

Bissaco (2016) defende que a educação deve criar condições para que as crianças se tornem seres conscientes, críticos e autônomos. Ela enfatiza a importância de proporcionar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens integradas que contribuam para o desenvolvimento das capacidades infantis de relacionamento interpessoal e compreensão do mundo social e cultural.

A autora também destaca a importância de desenvolver nas crianças a habilidade de se posicionar diante de escolhas e dilemas morais, incentivando um ponto de vista crítico sobre a sustentabilidade ecológica, tanto local quanto global (Bissaco, 2016). Esse enfoque promove um engajamento ativo das crianças em questões ambientais, preparando-as para serem cidadãos conscientes e responsáveis.

Para que o protagonismo infantil seja efetivo, é crucial proporcionar tempo para que as crianças pensem, interajam, se relacionem e estabeleçam conexões. Bissaco (2016) vê as crianças

como agentes sociais ativos, centralizando-as no processo de aprendizagem e garantindo que estejam envolvidas na construção de significado a partir de suas experiências e interações com o mundo.

A intencionalidade pedagógica é, portanto, um elemento chave na educação ambiental. Organizar experiências significativas que integrem o cuidado pessoal, as brincadeiras, as experimentações com materiais variados e a literatura são práticas que ajudam a desenvolver uma compreensão profunda e crítica das relações com a natureza (Brasil, 2017).

Finalmente, a educação ambiental na infância deve ser vista como uma oportunidade para criar uma base sólida de consciência e responsabilidade ambiental. Ao envolver as crianças ativamente em práticas educativas que valorizem a interação com o meio ambiente e a reflexão crítica, estamos preparando-as para enfrentar os desafios ambientais do futuro de maneira consciente e proativa.

2.2 ESTRATÉGIAS INOVADORAS PARA INTEGRAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURRÍCULO ESCOLAR

A integração da educação ambiental no currículo escolar apresenta desafios que exigem estratégias inovadoras para superar obstáculos históricos e metodológicos. Demoly e Santos (2018) discutem como os projetos de educação ambiental nas escolas frequentemente mostram uma separação entre conhecer e viver. Essa abordagem, centrada em preocupações com notas e metodologias tradicionais de transmissão de conteúdo, falha em promover vivências que possibilitem transformações significativas nas experiências dos alunos e em seu conhecimento.

Um dos maiores entraves para a execução plena da educação ambiental é a falta de conexão com a natureza como um direito das crianças, conforme aponta Tiriba (2017). Essa conexão não é tratada como um princípio pedagógico fundamental, dependendo muitas vezes da boa vontade dos adultos, condições climáticas e permissão das famílias. Essa falta de integração resulta em um cotidiano escolar que confina as crianças, impedindo-as de desenvolver uma relação significativa com o meio ambiente.

Barros (2018) destaca que a Constituição brasileira de 1988 reconhece as crianças como cidadãs de direito, o que implica a necessidade de escutá-las e respeitar seus desejos. A interação com a natureza deveria ser um compromisso pedagógico decorrente dessa escuta, promovendo uma pedagogia do desemparedamento. No entanto, as crianças continuam confinadas em escolas, limitando suas oportunidades de interação com o ambiente natural.

Para tanto, a escola possui um compromisso social de formar indivíduos conscientes de sua realidade e das relações sociais que definem suas vidas. Cruz (2022) argumenta que uma formação

política, que promove a consciência e a emancipação, é fundamental para que os seres humanos compreendam seu papel em relação à natureza. Essa formação deve estar centrada na capacidade de entender e transformar o mundo ao seu redor.

Na universidade, a educação ambiental tem o potencial de mudar paradigmas, proporcionando aos futuros professores uma compreensão mais complexa das bases históricas e sociais, e promovendo mudanças de atitude (Cruz, 2022). A ação educativa na universidade deve, portanto, ser vista como uma oportunidade para cultivar uma mentalidade mais holística e integrada nos futuros educadores.

A postura pragmática adotada por muitas escolas, onde a educação ambiental é vista apenas como uma obrigação curricular, cria um círculo vicioso. Conforme Cruz (2022), essa abordagem não incentiva o aprofundamento dos conhecimentos sobre temas ambientais, refletindo uma falta de compreensão sobre sua importância. Para romper esse ciclo, é necessário adotar uma perspectiva que reconheça o aprendizado em educação ambiental como um processo complexo e interativo.

Nessa perspectiva, aprender educação ambiental significa entender as relações que temos com outros seres vivos e com o ambiente ao nosso redor. Demoly e Santos (2018) afirmam que isso requer uma abordagem complexa, que abre novas perspectivas e amplia a sensibilidade dos alunos. A escola deve, portanto, criar um ambiente que incentive a autoria e a sensibilidade dos alunos em relação ao meio ambiente.

Reconhecer a educação ambiental como um processo mútuo é fundamental. Cruz (2022) destaca que os alunos devem ser vistos como membros ativos no processo de ensino e aprendizagem, atuando como agentes na busca de alternativas e soluções para os problemas ambientais. Esse reconhecimento transforma a educação ambiental em uma prática viva e participativa.

Com isso, para implementar estratégias inovadoras de educação ambiental, é essencial que as escolas adotem uma abordagem interdisciplinar. A integração de diferentes áreas do conhecimento pode enriquecer a compreensão dos alunos sobre as questões ambientais, promovendo uma visão mais holística e conectada do mundo.

A utilização de projetos de campo e atividades práticas é uma estratégia eficaz para aproximar os alunos da natureza. Essas atividades permitem que os estudantes experimentem diretamente os conceitos aprendidos em sala de aula, criando uma conexão emocional e intelectual mais profunda com o meio ambiente. Além disso, a participação comunitária é fundamental para o sucesso da educação ambiental. Envolver a comunidade escolar e local em projetos ambientais pode ampliar o impacto das ações educativas, promovendo uma cultura de sustentabilidade que transcende os muros da escola.

Sendo assim, integrar a educação ambiental no currículo escolar de forma inovadora exige

uma mudança de paradigma nas abordagens pedagógicas. É necessário romper com práticas tradicionais e adotar metodologias que valorizem a experiência, a participação ativa dos alunos e a conexão com a natureza. Somente assim será possível formar indivíduos capazes de compreender e atuar de maneira consciente e responsável em relação ao meio ambiente.

3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

A pesquisa bibliográfica realizada evidencia a importância da Educação Ambiental (EA) na Educação Infantil como uma ferramenta vital para formar cidadãos comprometidos com a sustentabilidade. Através da análise de diversas fontes teóricas e estudos de caso, foi possível identificar que a integração da EA no currículo escolar desde os primeiros anos de ensino pode influenciar positivamente as atitudes e comportamentos das crianças em relação ao meio ambiente.

A Resolução CNE nº 2 de 2012 e a Lei nº 9.795 de 1999 enfatizam a necessidade da EA estar presente na organização curricular de forma transversal e interdisciplinar, reforçando a ideia de que a EA deve ser integrada às diferentes disciplinas e práticas pedagógicas (Brasil, 1999). Essa abordagem é corroborada por Gomes e Pedroso (2022), que defendem a EA como uma prática educativa essencial em todas as fases do ensino, evitando sua redução a uma disciplina específica.

Os autores Almeida, Porto e Silva (2020) e Reigota (2014) ressaltam que a EA deve promover habilidades e competências que permitam a valorização e a preservação do meio ambiente, indo além da simples transmissão de conhecimento. A educação ambiental deve estimular a reflexão crítica, a análise de contextos e a participação ativa das crianças em atividades que envolvam o cuidado com a natureza.

A BNCC (2017) e outros autores como Behrens (2013) e Franco (2015) destacam a importância de uma prática pedagógica intencional, reflexiva e dialógica, que valorize a participação ativa das crianças. A pedagogia da participação, mencionada por Lages (2021) e Bissaco (2016), coloca as crianças no centro do processo educativo, incentivando a exploração, a construção de significados e a interação com o meio ambiente.

Estratégias inovadoras para integrar a EA no currículo escolar, conforme discutido por Demoly e Santos (2018), Tiriba (2017) e Cruz (2022), incluem a adoção de projetos de campo, atividades práticas e a participação comunitária. Esses métodos promovem uma conexão mais profunda entre os alunos e o meio ambiente, incentivando uma mentalidade holística e participativa.

A análise dos dados revela que, apesar dos desafios históricos e metodológicos, a adoção de práticas pedagógicas inovadoras e interdisciplinares pode transformar a EA em uma prática viva e significativa na educação infantil. A integração efetiva da EA no currículo escolar requer uma

mudança de paradigma que valorize a experiência prática, a participação ativa dos alunos e a conexão com a natureza.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre a importância da Educação Ambiental na Educação Infantil destaca a necessidade de integrar a EA de forma transversal e interdisciplinar no currículo escolar desde os primeiros anos de ensino. A análise da literatura mostra que a EA, quando bem implementada, pode influenciar positivamente as atitudes e comportamentos das crianças em relação ao meio ambiente, formando cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade.

A pesquisa bibliográfica revela que as abordagens pedagógicas tradicionais muitas vezes limitam a capacidade das crianças de entender e interagir criticamente com o meio ambiente. Em contraste, práticas pedagógicas inovadoras, que promovem a participação ativa e a reflexão crítica, são essenciais para uma educação ambiental eficaz.

Estratégias como projetos de campo, atividades práticas e a participação comunitária demonstram ser eficazes na promoção de uma conexão mais profunda entre os alunos e o meio ambiente. Essas abordagens não apenas transmitem conhecimento, mas também desenvolvem habilidades e competências que capacitam as crianças a atuarem de maneira consciente e responsável em relação ao meio ambiente.

Portanto, é fundamental que educadores, instituições de ensino e políticas públicas adotem uma abordagem integrada e intencional para a educação ambiental na educação infantil. Somente assim será possível formar indivíduos capazes de enfrentar os desafios ambientais do futuro de maneira consciente e proativa, promovendo uma cultura de sustentabilidade desde cedo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, B. C.; PORTO, L. J. L. S.; SILVA, C. M. Construção de histórias em quadrinhos como recurso didático para a Educação Ambiental. **Revista brasileira de Educação Ambiental (Revbea)**, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 229-245, 2020.

AMARO, F. T.; BERNARDES, M. B. J. Educação Ambiental como instrumento de mitigação de impactos ambientais: experiências com Programas de Educação Ambiental (PEA's) desenvolvidos para linhas de transmissão de energia elétrica. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, Rio Grande, v. 35, n. 3, p. 152-169, set./dez. 2018.

ARNALDO, M. A.; SANTANA, L. C. Políticas públicas de Educação Ambiental e processos de mediação em escolas de Ensino Fundamental. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 24, n. 3, p. 599-619, abr. 2018.

BARROS, Maria Isabel Amando. Desemparedamento da infância: A escola como lugar de encontro com a natureza. 2a Edição. Rio de Janeiro: **Criança e natureza**, 2018.

BEHRENS, M. A. **O paradigma emergente e a prática pedagógica**. Petrópolis: Vozes, 2013.

BISSACO, Cristiane Magalhães. Educação Ambiental e Infância: valores construídos no diálogo. Editora Unesp, São Paulo, p.106-118, 2016. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/85fqc/pdf/bonotto-9788579837623-07.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf>. Acesso: 23 mai. 2024.

BRASIL, **Lei nº 9.795**, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial, Imprensa nacional: Brasília, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm. Acesso: 23 mai. 2024.

BRASIL, **Resolução CNE/CP 2/2012**. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de junho de 2012 – Seção 1 – p. 70. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-rcp002-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso: 15 jun. 2024.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais** : terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. Apresentação dos Temas Transversais e Ética. Secretaria de Educação Fundamental, Brasília, MEC/SEF, vol. 8, 1997.

CARVALHO, I. C. de M., & MHULE, R. P. (2016). Intenção e atenção nos processos de aprendizagem: por uma educação ambiental “fora da caixa”. **Ambiente & Educação**, 21(1), 26–40. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/ambeduc/article/view/6090>

CRUZ, Iandra Aparecida. Educação Ambiental e a formação do pedagogo. **Rede de Bibliotecas da Unicentro**, Guarapuava, p. 01-96, 2022. Disponível em: <http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2002>. Acesso em: 05 jun. 2024.

DEMOLY, Karla Rosane do Amaral; SANTOS, Joceilma Sales Bizui dos Santos. Aprendizagem, Educação Ambiental e Escola: modos de en-agir na experiência de estudantes e professores. **Ambiente & Sociedade**, São Paulo, v.21, p.1-20, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/PDtkjHrq9jwWzYjnQW8YxVf/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 mai. 2024.

FRANCO, Maria Amélia Santoro. P. Práticas Pedagógicas de Ensinar-aprender: por entre resistências e resignações. **Educação e Pesquisa**. São Paulo, v. 41, n. 3, p. 601-614, jul./set. 2015.

GOMES, Y. L., & PEDROSO, D. S. (2022). Metodologias de Ensino em Educação Ambiental no Ensino Fundamental: uma Revisão Sistemática. **RBPEC – Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, 22, e35007. Disponível em: <https://doi.org/10.28976/1984->

2686rbpec2022u321353

LAGES. **Diretrizes Curriculares do Sistema Municipal de Educação de Lages/SC**. Lages (SC): SMEL, 2021.

MIZUKAMI, M. G. N. **Ensino**: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. (Temas Básicos de Educação e Ensino).

MUELLER, Paulo Henrique; ENDLICH, Estela; MACIEL, Viviane Cristina Carmo; CAMAS, Nuria Pons Vilardeñ. Paradigmas Educacionais e a Prática Pedagógica: uma proposta de reconfiguração da docência. **Educere** - XII Congresso Nacional de Educação. Curitiba: PUCPR, set. 2015.

REIGOTA, M. **O que é Educação Ambiental**. (coleção primeiros passos). São Paulo: Brasiliense, 2014.

TIRIBA, Lea. Educação infantil como direito e alegria. **Leplage em Revista**, Universidade Federal de São Carlos, v.3, n.1, p.72-84, 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552756521008/>. Acesso em: 25 mai. 2024.